

AKADEMIK RANGTASVIR FANIDA O'QUVCHILARNI KOMPOZITSIYADA CHIZISHGA O'RGATISH

Raxmonberdiyeva Oygul Rayimjonovna

Guliston davlat pedagogika instituti, San'atshunoslik kafedrasida magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422114>

Annotatsiya. Ushbu maqolada akademik rangtasvir fanidan o'quvchilarga rasm chizish davomida kompozitsiya tushunchasini o'rgatish, shu bilan birgalikda kompozitsiyaning turlari, rang perspektivasi, rang refleksi va boshqalar haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, o'quvchilarga akademik rangtasvirda kompozitsiyada rasm chizishdan oldin akademik qalamtasvir fanini chuqur o'rganishlari kerak ekanligi haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Rang, kompozitsiya, akademik rangtasvir, rangshunoslik, perspektiva.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы обучения учащихся понятию композиции в процессе рисования на занятиях по академической живописи. Также представлены сведения о видах композиций, цветовой перспективе, цветовых рефлексах и других смежных понятиях. Отдельно подчёркивается, что для успешного выполнения композиционных заданий в академической живописи учащимся необходимо предварительно углублённо изучить академический рисунок.

Ключевые слова: цвет, композиция, академическая живопись, колористика, перспектива

Abstract: This article explores the teaching of composition concepts to students during drawing lessons in the field of academic painting. It provides information on various types of compositions, color perspective, color reflection, and other related aspects. Furthermore, the article emphasizes the necessity for students to thoroughly study academic drawing before engaging in compositional drawing within academic painting.

Keywords: color, composition, academic painting, color science, perspective

Ma'lumki, rangtasvir tasviriy san'atning turiga kirib, rassom rangtasvirda rasm chizishdan oldin qalamtasvirda rasmni mukammal chizishni o'rgansagina, u rangtasvirda ham mahorat bilan rasm chiza oladi. Tasviriy san'atda rassom tekis yuzaga turli xil ranglardan va materiallardan foydalangan holda chizilgan tasvirga rangtasvir deyiladi. O'quv jarayonida bajariladigan ko'rgazmali rangtasvir rasmlarida hamda tasviriy san'atning nazariyasida va amaliyotida akademik rangtasvir tushunchasini o'rni katta ahamiyatga ega.

Rangtasvir asarlari qog'oz, mato, karton, devor, oyna yog'och kabi tekis yuzalarga ishlanadi. Rangtasvir asosini rasm tashkil etadi. Har qanday rangtasvir ishda avval uni rasmi ishlab olinadi. Unda kompozitsiya, yorug'soya, rang asosiy o'rinni egallaydi. Rangtasvir asarlari bajarilishi texnikasi jihatdan turli-tuman bo'ladi. Ular moy bo'yoqli, temperali, freskali, mozaikali, vitrajli, akvarelli, guashli, pastelli hisoblanadilar [1:15]. Demak, tasviriy san'at fanida o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ularni avval qalamtasvirda chizishni, so'ngra esa rangtasvirda rasm chizishni mukammal o'rgatish lozim. Dars jarayonida o'qituvchi mavzu bo'yicha o'quvchilarning faolligini oshirish, chizish vaqtida mavzu va xotira asosida rasm chizishni o'rgatishi kerak.

Tasviriy san’at ta’limi – muayyan tizimda san’at sohasida maxsus bilimlar, malaka va ko‘nikmalarni egallash jarayonidir. Uning natijasi tahsil oluvchining kasbiy badiiy-estetik ijod bilan shug‘ullanishga tayyorgarligi hisoblanadi [2:9].

Tasviriy san’at fanida akademik rangtasvirda rasm chizishdan oldin bu fanda o‘quvchilar nazariy bilim olishlari, so‘ngra esa amaliy bilimlarni o‘rganishlari kerak. Albatta, tasvir san’atda o‘quvchilar bilimlarni egallashi bilan birgalikda ularning dunyoqarashi, tafakkuri ham rivojlanadi. Darsda o‘quvchilarnig biliminini xotirada mustahkamlash saqlash uchun qiziqarli tarzda o‘tish kerak. Tasviriy san’at o‘qituvchisi mukammal o‘z fanini bilishi bilan birgalikda, kasb ko‘nikmalari hamda malakalariga ega bo‘lishlari, mavzularni o‘quvchilarga mohirlik bilan tushuntirib bera olishi kerak. O‘quvchilarning ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda fanning bilishga oid bo‘lgan qiziqishlarini oshirishga qaratilgan holda motivatsion-qiziqarli tomonlariga ahamiyat berishi lozim.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, rasm chizishni o‘rganish o‘quvchilarga atrofdaagi jismlarni realistik tasvirlash bilan birga, ularning estetik didlarini ham o‘stirishda katta ahamiyatga ega. Rasm chizish asoslarini o‘rganish, narsaning o‘ziga qarab, metodik izchillikda tasvirlash prinsipiga asoslanadi [3:6]. Rangtasvirning ham o‘ziga xos turlari mavjud bo‘lib, ularga monumental rangtasvir, dastgohli rangtasvir, dekorativ rangtasvir, teatr-dekorativ rangtasvir va miniatyura rangtasviriga bo‘linadi. Agar katta o‘lchovda rangtasvir, masalan,tempera bo‘yoqlari bilan binolarning tashqi va ichki devorlariga ishlansa bu monumental rangtasvir deyiladi. Agar rassom maxsus- dastgox (molbert) bilan rasmni chizsa, dastgohli rangtasvir deyiladi. Dekorativ rangtasvirda esa asosan binolarning tashqi va ichki devorlarini bezatishda ishlatiladi. Spektakl dekoratsiyalari teatr rassomi tomonidan tayyorlanadi va bunday dekoratsiyalar teatr-dekorativ rangtasviriga kiradi.Tasviriy san’at fanida juda kichik, nozik san’at asarlari miniatyura rangtasviriga kiradi.

Har bir mashg‘ulot o‘qituvchi tomonidan o‘tiladigan yangi mavzuga oid material, tarqatma varoqlar va ko‘rgazmalar tayyorlanadi. Darsga o‘qituvchi puxta tayyorgarlik ko‘rishi, kerakli ko‘rgazmalar, didaktik materiallar, tarqatma materiallar tarqatishi va ulardan o‘z o‘rnida foydalanishlari juda muhim hisoblanadi[4:486].

Shuningdek, tasviriy san’at fanida kompozitsiya tushunchasi ham bo‘lib, u lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, “Tuzish”, “Birlashtirish” degan ma’noni anglatadi. Kompozitsiyaning uch turi bor bo‘lib, bularga frontal kompozitsiya, hajmli kompozitsiya va chuqur fazoviy kompozitsiya kiradi.Frontal kompozitsiyaga rangtasvir, naqshlar, relefli haykallar kiradi. Hajmli kompozitsiyada esa uch o‘lchovdagi tasvirlar bo‘lib, ularga amaliy san’at buyumlari, me’morchilik san’ati, yumaloq haykallar va boshqalarni kiritish mumkin. Agar rassom turar joylarni, jamoat binolarini ichki qismi, teatr sahnasini va boshqalarni loyihalarini tasvirlasa bunday kompozitsiya chuqur fazoviy kompozitsiyaga kiradi.

Tasviriy san’atda asarida detallarning o‘zaro bog‘liq holda bo‘lishi, shu detallarng asar g‘oyasiga bo‘ysundirilgan holda, asarda muvozanat qonunining bo‘lishi,kontraslar, hayotiylik qonuni kabilarni kompozitsiya qonunlariga kiradi. Shuningdek, kompozitsiyada ritm, chizilgan rasmda kompozitsion markaz hamda joylashuvi simmetrik yoki assimetrik, harakat va boshqalardan iborat bo‘lsa, kompozitsiya qoidalari deyiladi.

Agar chizilgan rasmda ranglar, chiziqli shuningdek havo ya’ni rang perspektivasi, oq, qora, shu bilan birgalikda chiziqlar bilan tasvirlansa, bu kompozitsiya vositalari deyiladi.

Shuningdek, kompozitsiyada rasm chizishda rangtasvirda avval xavaskor rassomlar nazariy bilimlarni o‘rganishlari lozim. Xususan, ranglar ikki turga asosiy va qo‘shimcha ranglarga bo‘linadi. Undan tashqari, ranglar xromatik va axromatik ranglarga bo‘linadi. Tasviriy san’atda oq va qora ranglar axromatik ranglarga kiradi. Oq va qora ranglardan boshqa barcha ranglarni xromatik ranglar qatoriga kiritishimiz mumkin. Tasviriy san’atda ranglar qarama-qarshiligi atamasi qo‘llanilib, asosan, tasvirlashda bir rangni ikki to‘q va och rangda ishlatish, bir rangni chizishda ko‘p tuslarini ishlashda e‘tibor bergan holda, ikki rangni to‘q va och tuslarini ishlash orqali rasm chizishda qo‘llaniladi. Chizilayotgan rasmda umumiy yorug‘lik hamda rang birikmalari barcha ranglardan ustunlik qilsa, kolorit deyiladi.

Tasviriy san’atda perspektivaning uch xili bor bo‘lib, bularga chiziqli perspektiva, rang perspektivasi va hajm perspektivasini misol qilib keltirish mumkin. Tasvirda har xil uzoqlikda tabiatdagi narsalarning o‘lchovlari qisqarib ko‘rinadigan bo‘lsa, u holda chiziqli perspektiva deyiladi. Agar rassom rangtasvirda chizish vaqtida undan tabiatdagi narsa va hodisalarni yoki yaqinlashganda ularning o‘zgaradigan ranglariga havo perspektivasi yoki rang perspektivasi deyiladi. Tasvirda narsalarning aniq hajmi hamda chegaralari xiralashadigan bo‘lsa, hajm perspektivasi deyiladi. Undan tashqari, ilmiy asosda perspektivalar kuzatish perspektivasi, fazoviy perspektiva, geometrik perspektiva, chiziqli perspektiva, kinoperspektiva va aeroperspektivadan iborat bo‘ladi. Albatta, rasm chizish jarayonida rangtasvirda yorug‘lik, soya, blik, yarim soya, tushuvchi soya, shaxsiy soya va refleks tushunchalarini o‘rganib olib, rasm chizish tavsiya etiladi. Yorug‘lik maydoni tushayotgan tabiiy yoki sun‘iy manbayidan iborat bo‘lsa, yorug‘lik deb ataladi. Rasm chizish jarayonida qarama-qarshi yorug‘lik maydoniga, joylashishi teskari bo‘lsa, u soya deyiladi. Rangtasvirda chizish vaqtida refleks tushunchasi ham ishlatilib, aks-shu‘la naturaga tushayotgan bo‘lsa, u refleks hisoblanadi.

Shuningdek, tasviriy san’at darslarida rangtasvirda kompozitsiya chizishda avvalo o‘quvchilarga rangtasvir tushunchasi haqida ma’lumot berish, ularni kompozitsiyada rasmlarni chizishga ko‘proq o‘rgatish tavsiya etiladi.

Rangtasvir darslarida o‘quvchilarni fanga qiziqtirish, ranglar olami orqali borliqni anglash va his qildirish metodlarini rivojlantirish mavzusidagi ishlarning barchasi shaxsiy va kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan [5:625].

Tasviriy san’at darsida o‘quvchilarga kompozitsiya haqida tushuncha berish va kompozitsiyaning simmetriya, asimmetriya, statika va dinamika, ritm shuningdek, muvozanat, asosiyga ikkinchi darajali narsalarning bo‘ysunishi, ko‘rish markazi hamda kompozitsion markazni mos keladiganini bo‘ysundirish va boshqa qoidalarni o‘rgatish kerak.

Shu bilan birga, tasviriy san’at ta’limida perspektivaning turli shakllarini to‘g‘ri anglash va ularni rasm chizish jarayoniga tadbiq etish o‘quvchilarning tasviriy tafakkurini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Tasviriy san’atda uch asosiy turdagi perspektiva mavjud bo‘lib, ular chiziqli, rang (yoki havo) va hajmiy perspektivalardir [6:163].

Chiziqli perspektiva – bu tabiatdagi obyektlar uzoqlashgan sari kichrayib ko‘rinadigan hodisani anglatadi. Bu turdagi perspektiva tasvirda chuqurlik hissini hosil qilishda qo‘llaniladi. **Rang perspektivasi** esa obyektlar uzoqlashgani sari ularning ranglarida yuzaga keladigan o‘zgarishlarga asoslanadi. Masalan, yaqin masofadagi obyektlar rangi aniq va to‘yingan bo‘lsa, uzoqdagilar rang jihatdan xira va sovuq ko‘rinadi. Shu sababli u “havo perspektivasi” deb ham yuritiladi [7:495]. **Hajm perspektivasi** esa shakl va formaning o‘lcham, aniqlik hamda xiralashuv darajasiga qarab tasvirda chuqurlik va fazoviylik berishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, zamonaviy nazariy manbalarda perspektivaning yana bir nechta turlari – kuzatuv (observatsion) perspektivasi, fazoviy (spatial), geometrik, kino (kinetik) va aero (havo) perspektivalar mavjudligi e'tirof etiladi. Bularning har biri o'ziga xos kompozitsion maqsadlarga xizmat qiladi va o'quvchilarning rasm chizish ko'nikmalarini kengaytirishda yordam beradi [8:249]. Rangtasvir mashg'ulotlarida o'quvchilarga yorug'lik va soya tushunchalarini ham chuqur o'zlashtirish zarur. Rasmda yorug'lik – bu tabiiy yoki sun'iy manbadan tushayotgan nurlanish maydoni bo'lib, tasvirda asosiy ifoda vositalaridan biri hisoblanadi [9:461]. Soya esa yorug'lik manbaiga qarama-qarshi tomonda joylashgan va yorug'lik yetib bormagan sohalarni bildiradi. Yorug'lik va soya o'zaro kontrast orqali shakl va hajmi ifodalaydi. Shu bilan birga, **blik (yorqin aks), yarim soya, tushuvchi soya, shaxsiy soya** kabi detallar va **refleks** (aks etgan nur) kabi elementlar ham tasvirda realizmga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarda tasviriy-estetik did va ijodiy salohiyatni rivojlantirish uchun rangtasvirda kompozitsiya yaratish ko'nikmalarini shakllantirish zarur. Buning uchun esa, avvalo, **rangtasvir** tushunchasining nazariy asoslari, uning amaliy ahamiyati va kompozitsion qurilish prinsiplari o'rgatilishi lozim [10:489]. Shu bilan birga, o'quvchilarga **akademik qalamtasvir** fanini puxta egallash orqali chizma asoslarini mustahkamlash tavsiya etiladi.

Kompozitsiya yaratish jarayonida o'quvchilarga simmetriya va asimmetriya, statika va dinamika, ritm, vizual muvozanat, asosiy hamda ikkinchi darajali obyektlar o'rtasidagi bog'liqlik, ko'rish markazi va kompozitsion markazni belgilash kabi muhim qoidalarni o'rgatish kerak [11]. Ushbu bilim va ko'nikmalar o'quvchilarga nafaqat texnik jihatdan to'g'ri chizish, balki mazmunli va badiiy ifodali asarlar yaratish imkonini beradi. Shunday qilib, akademik rangtasvir darslarida o'quvchilarga kompozitsiyaviy tafakkurni shakllantirish, rang va shakl orqali obraz yaratish, yorug'lik va soya vositasida hajm berish, shuningdek, ijodiy yondashuv asosida mustaqil ishlash ko'nikmalarini singdirish orqali ularning san'atga bo'lgan qiziqishi va estetik didini rivojlantirish mumkin bo'ladi.

Akademik rangtasvir fanida o'quvchilarning kompozitsion tafakkurini shakllantirish, ularni rasm chizishda ilmiy asoslangan yondashuvlar bilan tanishtirish – ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim bosqich hisoblanadi [12]. Kompozitsiyaga oid nazariy bilimlar, xususan, perspektiva turlari, yorug'lik va soya qonuniyatlari, rang refleksi va boshqa tasviriy ifoda vositalarining o'zlashtirilishi o'quvchilar tasviriy asarlarini badiiy va mazmun jihatdan boyitadi.

Rangtasvir mashg'ulotlarida chiziqli, rang va hajmiy perspektivalarning farqlanishini o'rgatish, shuningdek, refleks, blik, tushuvchi soya kabi elementlardan to'g'ri foydalanishni yo'lga qo'yish orqali o'quvchilar realistik va estetik jihatdan mukammal ishlanmalarni yaratishga o'rganadilar. Bunda akademik qalamtasvir bilan bog'liq asosiy ko'nikmalarni chuqur egallash, kompozitsiya tamoyillarini puxta o'zlashtirish darslarning samaradorligini yanada oshiradi. Shu boisdan, tasviriy san'at darslarida zamonaviy metodik yondashuvlar asosida kompozitsiya chizishga o'rgatish nafaqat o'quvchilarning badiiy tafakkurini, balki mustaqil fikrlash, kuzatish va estetik baholash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim omil sifatida xizmat qiladi. Akademik rangtasvirni o'rgatishda izchillik, nazariya va amaliyot uyg'unligi, shuningdek, shaxsiy yondashuv asosiy tamoyil sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.P.Jumaboyev. “Rangtasvir” O'quv qo'llanma “ILM ZIYO ZAKOVAT”. T.: 2023.

2. A.A.Berikbayev. “Bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish”, monografiya. “GRANT KONDOR PRINT”. T.: 2024.
3. B.B.Nusharov, B.A.Usmonov. “Chizmatasvir” o‘quv qo‘llanma. “ZIYO nashr-matbaa”, Guliston.: 2023.
4. Yusupova, S. (2024). TALABALARNING TASVIRIY SAN’AT MASHG‘ULOTLARIDA IJODIY QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(11). <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I11Y2024N72>
5. Xo‘jaqulov , R. (2025). BO‘LAJAK TASVIRIY SAN’AT O‘QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA RANGTASVIR FANINING ANAMIYATI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5(2), 622–625. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5I2Y2025N99>
6. Pardaboevich, Jumaboev Nabi. "ORGANIZING VISUAL ARTS LESSONS AND ENHANCING THEIR EFFECTIVENESS BASED ON MODERN PEDAGOGICAL REQUIREMENTS." CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY. Vol. 1. No. 5. 2025.
7. Inoyatov, O. (2025). TEKISLIKLARNING O‘ZARO PARALLELLIGI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5(S/1), 495–500. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5SI1Y2025N76>
8. Имомов F. . (2025). CHIZMACHILIK FANINING O‘QUVCHILARNING SHAXSIY RIVOJIGA TA’SIRI. Свет науки, (10(45). извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/science-shine/article/view/102914>
9. Юсупова, Шохиста Алимжановна, and Наби Пардабоевич Жумабоев. "ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДҚОРЛИККА ЎРГАТИШ." Science and Education 2.2 (2021): 460-464.
10. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(05), 1489-1494. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>
11. Khudayberdievich, B. A. . (2024). The Role of Physiognomics in Teaching Students to Draw Portraits. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 5(3), 12. <https://doi.org/10.47134/emergent.v3i1.38>